

ISSN:
3030-3311

Volumel2
Issue6
June
2024

JCWS

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

ADVANCED SCIENCE INDEX

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

www.supportresult.uz

VOLUME | 2 ISSUE | 6 IYUN | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 6 ИЮНЬ | 2024

JILD | 2 SON | 6 JUNE | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

JCWS

AUTHOR

Hojiboqiyeva Nigina O'tkir qizi

*O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax
filiali talabasi.*

**Khojiboqiyeva Nigina O'tkir
qizi**

*Student of Jizzakh branch of the National
University of Uzbekistan.*

**Хаджибокиева Нигина Уткир
кызы**

*Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана.*

**©2024. Hojiboqiyeva Nigina
O'tkir qizi.**

MOLIYA – KREDIT SOHASIDA RAQAMLI INTEGRATSIYALARNI AMALIYOTGA QO'LLASH ORQALI SAMARADORLIKINI OSHIRISH YO'LLARI

WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY BY PRACTICING DIGITAL INTEGRATIONS IN THE FINANCIAL AND CREDIT SECTOR

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНТЕГРАЦИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ ЗА СЧЕТ ИХ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada moliya va kredit sohasida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorlikni oshirish masalalari yoritilgan. Bugungi raqamli asrda texnologiyalar moliyaviy tashkilotlar uchun zaruriy omil bo'lib, mijozlarga yanada tez va qulay xizmat ko'rsatish imkoniyatini beradi. Maqolada raqamli integratsiyaning afzalliklari, uning moliya va kredit tizimiga ta'siri va amalga oshirish yo'llari muhokama qilinadi.

ANNOTATION

This article covers issues of improving efficiency through the use of digital technologies in finance and credit. In today's digital age, technology is a necessary factor for financial organizations and provides customers with the opportunity to provide a faster and more convenient service. The article will discuss the advantages of digital integration, its impact on the financial and credit system and ways of implementation.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещаются вопросы повышения эффективности использования цифровых технологий в финансах и кредитовании. В современную цифровую эпоху технологии являются необходимым фактором для финансовых организаций, обеспечивая более быстрое и удобное обслуживание клиентов. В статье обсуждаются преимущества цифровой интеграции, ее влияние на финансово-кредитную систему и пути ее реализации.

KALIT SO'ZLAR

moliya, kredit, raqamli integratsiya, samaradorlik, texnologiya, bank tizimi, fintech, raqamli banklar, mijoz tajribasi.

KEYWORDS

Finance, Credit, digital integration, efficiency, technology, banking system, fintech, digital banks, customer experience.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Финансы, кредит, цифровая интеграция, эффективность, технологии, банковская система, финтех, цифровые банки, клиентский опыт.

Kirish

Bugungi kunda moliya va kredit sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish kundankunga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Moliya-kredit tizimida raqamli integratsiyalarning joriy qilinishi sohani rivojlantirish va samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. Bu jarayon asosan mobil bank, onlayn kreditlash, blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalariga asoslanadi.

Raqamli Integratsiyaning Moliya-Kredit sohasiga ta'siri juda katta hisoblanadi. Raqamli integratsiya moliyaviy jarayonlarni yanada tez, samarali va xavfsiz qilish uchun zarur. Moliyaviy institutlar raqamli texnologiyalar orqali mijozlar bilan yaqinroq ishlash, shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish va kreditlash jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Asosiy qism

Bugungi raqamli davrda moliya-kredit sohasi ham jadal o'zgarishlar girdobida. Texnologiyalarning tez rivojlanishi moliya tizimiga ham katta ta'sir ko'rsatmoqda va bu jarayon samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Raqamli integratsiyalar moliyaviy xizmatlarni tezkor, qulay va samarali qilish uchun yaratilgan zamonaviy texnologiyalardan biri bo'lib, ayniqsa kreditlash jarayonida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmoqda. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni moliya-kredit sohasiga keng miqyosda tatbiq etish zarurati kundankunga ortib bormoqda. Bir paytlar kredit olish jarayonlari juda murakkab va uzoq davom etar edi. Mijozlar bankka borib, uzun navbatlarda turib, hujjatlarni to'ldirishi, ko'plab tekshiruvlardan o'tishi talab etilardi. Bugungi raqamli texnologiyalar orqali esa bu jarayon keskin qisqardi. Masalan, onlayn kreditlash tizimi orqali mijozlar bir necha daqiqa ichida ariza topshirib, kerakli moliyaviy yordamni olish imkoniga ega bo'lmoqda. Bu nafaqat mijozlar uchun qulaylik, balki banklar uchun ham samaradorlikni oshirish imkoniyatini yaratadi. Raqamli integratsiyalar moliya tizimiga boshqa jihatlarida ham ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, mobil banking ilovalari orqali mijozlar o'z hisoblarini boshqarish, pul o'tkazish va to'lovlarni amalga oshirish imkoniga ega bo'ladi. Bu xizmatlarning mavjudligi mijozlar

uchun katta qulaylik yaratadi va ular bank xizmatlariga ko'proq murojaat qilishi, uzoq muddatli mijozlikni ta'minlaydi. Mobil bank tizimlari orqali xodimlarning bankka kelishidan tashqari, ular ham vaqtlarini tejashlari, resurslarni tejashlari mumkin. Blokcheyn texnologiyasi moliya-kredit sohasida xavfsizlikni oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ma'lumotlarni saqlash va uzatishda ishonchlilikni ta'minlash dolzarb masalaga aylangan. Blokcheyn orqali ma'lumotlar o'zgarishsiz saqlanib, moliyaviy operatsiyalarning xavfsizligi kafolatlanadi. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlar tahlil qilinib, ularning ehtiyojlari, kredit qaytarish qobiliyatlarini aniqroq baholanadi. Bu esa moliya muassasalariga mijozlarga yanada shaxsiylashtirilgan xizmatlar ko'rsatish imkonini beradi.

Raqamli integratsiyalar orqali banklar va moliyaviy tashkilotlar operatsion xarajatlarni qisqartirishi va samaradorlikni oshirishi mumkin. Misol uchun, avtomatlashtirilgan tizimlar mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha ko'plab ishlarni bajaradi, bu esa xodimlar uchun mehnat sarfini kamaytiradi. Natijada, banklar xarajatlarini pasaytirib, mijozlarga yanada qulay sharoitlar yaratishi mumkin bo'ladi.

Raqamli integratsiyani joriy qilishda asosiy maqsad moliya va kredit sohasidagi operatsiyalarni soddalashtirish va sifatini oshirishdir. Yaxshi tashkil etilgan raqamli integratsiya samaradorlikni quyidagi yo'llar orqali oshiradi:

- Ish vaqtini qisqartiradi bu bank xodimlari va mijozlar o'rtasidagi muloqotni onlayn formatga o'tkazish ularning vaqtini tejashga imkon beradi.

- Operatsion xarajatlarni kamaytiradi ya'ni raqamli xizmatlar orqali banklarning operatsion xarajatlari kamayadi, bu esa mijozlarga taqdim etiladigan xizmat narxining pasayishiga olib keladi.

- Mijozlar tajribasini yaxshilaydi va raqamli xizmatlardan foydalangan mijozlar ancha yuqori tajriba va qoniqish darajasiga ega bo'ladi, bu esa ularning bankga bo'lgan ishonchini oshiradi.

McKinsey tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, raqamli kreditlash platformalari

odatiy kreditlash jarayoniga nisbatan 30-40% samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Ushbu platformalar orqali kredit arizalarini ko'rib chiqish va tasdiqlash jarayoni an'anaviy usuldan ko'ra 50% tezroq amalga oshiriladi. 2023-yilda mobil banking ilovalari orqali tranzaksiyalar miqdori 5 trillion AQSh dollaridan oshdi, bu esa moliyaviy tashkilotlarga an'anaviy bank xizmatlariga nisbatan o'rtacha 20% operatsion xarajatlarni kamaytirishga imkon berdi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda ham mobil banking xizmatlariga talab sezilarli o'sdi, bu esa banklarga mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash imkonini berdi. Sun'iy intellekt yordamida kredit reytingini baholash tizimi banklar uchun kredit risklarini 35% kamaytirishga yordam beradi. Masalan, JP Morgan banki sun'iy intellekt orqali mijozlarning kredit tarixini va to'lov imkoniyatlarini baholaydi, natijada kredit xatarlari sezilarli darajada kamaygan. Moliyaviy operatsiyalarni himoya qilish uchun blokcheyn texnologiyasi yirik moliyaviy tashkilotlar tomonidan keng qo'llanmoqda. 2022-yilda Citibank kabi banklar blokcheyn texnologiyasi yordamida xalqaro tranzaksiyalarni 20% arzonroq va xavfsizroq amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Bu texnologiya orqali tranzaksiyalarning to'liq izohli va shaffofligini ta'minlash mumkin bo'lganligi tufayli firibgarlik xatarlari sezilarli darajada kamayadi. Raqamli to'lov tizimlari mijozlar uchun katta qulaylik yaratadi. Masalan, PayPal va Visa kabi kompaniyalar raqamli to'lov texnologiyalari orqali 2022-yilda o'rtacha 25 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan xarajatlarni kamaytirishga muvaffaq bo'lishgan. Bu tizimlar nafaqat mijozlar uchun tezkor, balki moliyaviy tashkilotlar uchun ham kam xarajatli bo'lib, xizmat samaradorligini oshiradi.

Moliya-kredit sohasida raqamli integratsiyani joriy qilish samaradorlikni oshirishda muhim qadamdir. Raqamli texnologiyalar moliyaviy xizmatlarni tez, qulay va xavfsiz qilish bilan birga, bank va moliyaviy tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Shu sababli, kelajakda moliya-kredit sohasi yanada ko'proq raqamlashtirilishi kutilmoqda va bu

jarayon mijozlar uchun ham, moliyaviy tashkilotlar uchun ham manfaatli bo'ladi.

Xulosa

Raqamli integratsiyalar moliya-kredit sohasida samaradorlikni oshirishi uchun quyidagilarni bajarish lozim:

- xarajatlarni kamaytirish
- xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash
- qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish

Avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalar yordamida ish jarayonlarini soddalashtirish xarajatlarni kamaytiradi, bu esa moliya institutlarining rentabelligini oshiradi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlarining soddalashtirilishi va tezlashtirilishi, xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi. Bu, o'z navbatida, mijozlarning qoniqishini oshiradi. Ma'lumotlarni tez tahlil qilish va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish jarayonlari, moliya institutlariga tezkor va samarali qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Moliya-kredit sohasida raqamli integratsiyalarni amaliyotga qo'llash sohaning kelajagini belgilaydigan omillar orasida turadi. Texnologiyalar samaradorlikni oshiradi, mijozlarga xizmat ko'rsatishni qulaylashtiradi va moliyaviy muassasalar uchun raqobatbardoshlikni ta'minlaydi. Shu sababli, raqamli texnologiyalarga sarmoya kiritish va ularni amaliyotga tatbiq etish moliya va kredit sohasidagi har bir tashkilot uchun muhim qadam bo'lib, bu jarayon yanada kengayishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, X. (2023). Raqamli banklar va moliyaviy texnologiyalar. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
2. Abdurahmonov, S. (2022). Moliya-kredit sohasidagi zamonaviy texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Davlat iqtisodiyot universiteti nashriyoti.
3. Johnson, E., & Brown, L. (2021). Digital Transformation in Banking and Finance. New York: Routledge.
4. World Bank. (2023). Financial Inclusion and Digital Integration. Retrieved from [<https://www.worldbank.org>]